

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА В СЕМЬЕ.

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Умарова Зулхумор Уринбоевна

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Якубжонова Ферузахон Исмоиловна

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры «Методики физической культуры»

Ирматов Шавкат Анварович

Аннотация. Ребенку необходимы условия для увлекательной, эмоционально насыщенной деятельности. Родители должны постоянно поддерживать у детей чувство жизнерадостности и бодрости. И, прежде всего, как и в прочих аспектах воспитания, личным примером. Воспитание здоровых детей требует от родителей самообладания, самоограничения, чувства меры.

Ключевые слова: физическая культура, воспитание, здорового образа жизни, спорт, дыхание, семья, личность, человек.

Семья и общество — понятия тесно связанные. «Семья находится под защитой государства» — гласит одна из статей нашей Конституции. Но далеко не все семейные проблемы решаются «извне» — благодаря помощи, оказываемой обществом. В первую очередь от нас самих зависит, будет ли наша семья счастлива.

Культура семейных отношений и физическая культура - нерасторжимое единство, звенья одной цепи. Совместные занятия физкультурой и спортом укрепляют силы «внутреннего притяжения», увеличивают «потенциал

доверия» семьи. Физкультура и спорт - это та сфера, которая раскрепощает родителей и детей, уменьшает дефицит их общения, прививает иммунитет против вредных привычек.

Очень значительную, но к сожалению, часто недооценивающую роль в стабилизации и гармонизации семьи играют физкультура и спорт.

В совместных семейных занятиях физкультурой кроются огромные возможности и для повышения воспитательного потенциала семьи, улучшения отношений родителей со своими детьми.

Физкультура и спорт раскрепощают родителей и детей, увеличивают «потенциал доверия» семьи. При этом исчезают, становятся как бы незаметными естественные различия во взглядах на жизнь, обусловленных возрастом.

Нередко дети испытывают дефицит общения с родителями. Физкультура и спорт - это та сфера, где во-первых, этот дефицит к обоюдной пользе уменьшается. Во-вторых, именно здесь родители особенно отец, чей традиционный авторитет в современной семье пошатнулся всегда будут образцом для ребенка. Втянув физического воспитания, родители «прививают» ему иммунитет против вредных привычек, возбуждают как бы ценную реакцию, которая приведет в будущем к появлению здоровых внуков. Эмоциональный заряд, получаемый от совместных занятий физкультурой и спортом, расходуется всегда позитивно. Чувство товарищества и взаимной симпатии хорошо знакомо спортсменам - членам общей команды или секции. Нечто подобное, только на более высоком уровне, возникает и в спортивных семьях. Совместный физкультурный досуг в значительной мере снимает проблему распределения семейных делю семья как бы превращается в бригаду, принцип которой вместе работать - вместе отдыхать.

Культура физическая - составная часть семейной. Пронизывая собой все сферы отношений, физкультура и спорт поднимает их на более высокую ступень.

Система оздоровления и физического развития долгие годы замыкалась на школе, в лагере, спортивной школе. Родители, как правило, радовались достижениям своего чада, на многочисленных соревнованиях, да с гордостью поглядывали на значоки. Теперь роль родителей стала другой: школа уже нуждается не в единомыслии и понимании, а в приходе здоровых учеников, которые обязаны усваивать всё, что положено по утвержденным стандартам. Дома положено обеспечивать ребенку здоровый образ жизни - приучать к закаливающим процедурам, разумному распорядку дня, по возможности обеспечивать здоровое разнообразное питание, а нередко и дополнительные занятия. Только при полном единении родителей, школьных учителей, медицинских работников ещё можно надеяться, что процент детей с отклонениями в здоровье не будут стремительно расти из года в год, от класса к классу.

В связи с трудностями родители всё меньше времени уделяют детям, а у тех кто это время находит, зачастую не хватает знаний и опыта для правильного воспитания ребенка. Большую ошибку совершают родители, если они стараются уберечь своё дитя от физических нагрузок, спрятать от влияния окружающей среды, тем самым замедляя адаптацию ребенка к жизненным условиям, что замедляет и физическое и умственное развитие.

При любом, самом малом проявлении заболевания часто бегут к врачу, пытаются лекарством победить болезнь, забывая, что самое лучшее средство против болезни - движение и закаливание, здоровый образ жизни. Конечно, в случае заболевания врачебный контроль и уход необходимы, но, как правило, врачи борются с проявлениями болезни, а не с причиной её возникновения. Ограничение ребёнка в движении, желание избавить от физических нагрузок - прямой путь к ухудшению его здоровья, так как тормозится развитие организма. Понятие гиподинамия дефицит усилий в наше время связывается уже не столько с представителями старшего поколения, сколько с детьми, даже самого раннего возраста. Родители, бабушки и дедушки в постоянном

общении с детьми могут значительно увеличить двигательную активность ребенка без особых затрат времени и сил. Надо только не забывать об этой важной задаче и проявить выдумку и терпение.

Не следует упускать время, отведенное самой природой на формирование определенных физических качеств. Педагоги и врачи неоднократно подчеркивали ведущее значение положительных эмоций в воспитании здорового подрастающего поколения. Ребенку необходимы условия для увлекательной, эмоционально насыщенной деятельности. Родители должны постоянно поддерживать у детей чувство жизнерадостности и бодрости. И, прежде всего, как и в прочих аспектах воспитания, личным примером. Воспитание здоровых детей требует от родителей самообладания, самоограничения, чувства меры.

Между членами семьи должны быть доброжелательные отношения. Скандалы, пререкания, резкость в обращении старших друг с другом, даже просто отсутствие такта травмируют нервную систему ребенка, ведут к неуравновешенности, раздражительности и нервозности. Отрицательный результат дают и неумеренные запреты - «нельзя», «не бери», «не бегай», «не шуми». Жестко авторитарное воспитание столько же мало способствует нормальному развитию детей, сколько и противоположная крайность в виде вседозволенности.

Для полноценного развития ребенка необходимо уже в школьном возрасте научить его трудиться. Когда ребенок будет трудиться и отдыхать вместе с родителями, он почувствует, что это весело, почувствует положительную эмоциональную окраску, у него увеличится работоспособность и улучшится настроение.

Воспитать ребенка здоровым - это значит, с самого раннего детства научить его вести здоровый образ жизни. Его основные компоненты: рациональный режим, систематические физкультурные занятия, использование эффективной

системы закаливания, правильное питание, благоприятная психологическая обстановка в семье.

Список литературы:

1. Марков В.В. "Основы безопасности жизнедеятельности", учебник 11 класс; Москва, Астрель АСТ; 2001.
2. Umarova Z. U., Dekhkanov B. B., Yakubjonova F.I. "New technologies for the development of strength qualities youth." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 220-240.
3. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yidinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
4. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo'yidinov SH.M. "Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
5. Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Azizov Muhammadjon Azamovich, Aminov Batir Umidovich. "Methods of education of endurance in basketball players of senior school age." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 11.10 (2022): 105-109.
6. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Общество и инновации 2.2/S (2021): 683-687.
7. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "Inson organizmini rivojlanishida jismoniy tarbiya va sportning o'rni." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.
8. Якубжонов И.А., Муйдинов И.А., Хамракулов Т.Т. "Эффективные системы развития в физической воспитании и спорте." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 93-98.

9. Муйдинов И. А., Хамракулов Т.Т., Якубжонова Ф. И. "Спортивное-оздоровительное воспитание студентов." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 99-105.
10. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
11. Якубжонов И., М.Азизов, Ф.Якубжонова. "Развитие физической подготовки и спорта в формировании здорового молодого поколения." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 170-173.
12. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yidinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
13. Якубжонов Икром Акрамжонович ., Нурматов Бахром Бектемирович., Пармонов Акмал Абдупаттаевич. "Использование физических упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения работы кровообращения." International conference: problems and scientific solutions. (2022): 18-22.
14. Saruxanov A. A., Muysidinov I. A., Azizov M. A. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." International journal of social science & Interdisciplinary research. 11.11 (2022): 128-134.
15. Saruxanov A. A., Khamrakulov T.T., Shokirov SH. G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." International journal of social science & interdisciplinary research issn: (2022): 225-228.
15. Saruxanov A. A. "Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o`yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epcillikni rivojlantirish." Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal: 3.6 (2022): 56-60.

17. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." *Scientific progress* 2.2 (2021): 332-334.
18. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." *Инновации в педагогике и психологии* 5-4 (2022):
19. Gafurov Abduvoxid Mahmudovich., " Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12-4 (2022): 506-507.
20. Якубжонов Икром Акрамжонович ., Нурматов Бахром Бектемирович., Пармонов Акмал Абдупаттаевич. "Использование физических упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения работы кровообращения." *International conference: problems and scientific solutions.* (2022): 18-22.